

TABIYIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH

Usmonov Murodbek Dusmurot o'g'li,

SamISI "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasi assistent-stajyori

Husanov Asliddin Xusniddin o'g'li,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

asliddinhusanov200@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14496367>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15-dekabr 2024 yil

yashil iqtisodiyot, atrof-muhit, tabiat muhofazasi, tabiiy resurslar, tiklanadigan resurslar, ekologik muammolar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash hamda "yashil iqtisodiyot"ni takomillashtirish maqsadida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari yoritib berilgan. Xususan, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar keltirilgan.

Hozirgi vaqtda iqtisodiyot borasida aytilayotgan so'zlarning asosiy qismini "yashil iqtisodiyot" atamasi tashkil qilmoqda, chunki ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar barqaror iqtisodiy jarayonni ta'minlash uchun allaqachon "yashil iqtisodiyot"ga urg'u qaratishni boshladi. "Yashil iqtisodiyot" o'z nomi bilan tiklanadigan resurslardan oqilona foydalangan holda tabiiy resurslar sarfini kamaytirish, atrof-muhit muhofazasini ta'minlash bilan bog'liq.

Tabiat resurslar, tabiiy boyliklar — jamiyatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida xo'jalikda foydalaniladigan hamda insoniyatning yashashi uchun zarur bo'lgan, uni o'rab turgan tabiiy muhitning barcha tabiat komponentlari, energiya manbalari. Tabiat resurslariga Quyosh energiyasi, Yerning ichki issiqligi, suv, yer, mineral boyliklar, foydali qazilmalar, o'simliklar, tuproqlar, hayvonot dunyosi kiradi. Tabiat resurslari tugaydigan (ko'pgina foydali qazilmalar), tugamaydigan (suv, havo, Quyosh nuri, Yerning ichki energiyasi) va tiklanadigan (biologik elementlar, ayrim foydali qazilmalar) boyliklarga bo'linadi. Neftni qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishda qayta tiklanmaydigan xomashyolardan foydalaniladi, bu esa yer atmosferasining qo'shimcha isishi, issiqxona effelefiuing rivojlanishi, ozon qatlaminig pasayishiga olib keladi, bu esa yer biosferasini qo'shimcha qarizlardan himoya qiladi.

Evropa Ittifoqi qonunchiligi 2010- va 2050-yillar oralig'ida bajarilishi kerak bo'lgan 130 dan ortiq alohida atrof-muhit maqsadlari va vazifalarini belgilab qo'ydi. Yevropa 2020-yilgi asosiy maqsad 2020-yilga borib energiya iste'molini "odatdagidek" prognozlarga nisbatan 20 foizga qisqartirishdir. Yevropa Ittifoqining atrof-muhit siyosati 2020 yilgacha bo'lgan davr uchun Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha harakatlarning ettinchi dasturida uchta asosiy belgi belgilangan. maqsadlar:

Evropa Ittifoqining tabiiy kapitalini himoya qilish, saqlash va yaxshilash;

- resurslardan tejamkor, yashil va raqobatbardosh past uglerodli Yevropa iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam berish; va,

- Evropa Ittifoqi fuqarolarini atrof-muhit bilan bog'liq bosim va sog'liq va farovonlik uchun xavflardan himoya qilish.

Raqobatbardosh ehtiyojlar va cho'zilgan byudjetlarga duch kelgan mamlakatlarda samarasizlikni bartaraf etish global barqarorlik maqsadlariga erishishning iqtisodiy jihatdan samarali va iqtisodiy jozibador usullaridan biri bo'lib qolmoqda. Er, suv va boshqa tabiiy resurslarni yaxshiroq taqsimlash va boshqarish qishloq xo'jaligi, yaylovlar va o'rmon xo'jaligining yillik daromadini butun dunyo bo'ylab taxminan 329 milliard AQSh dollariga oshirishga va o'rmonlarni sof yo'qotmasdan 2050 yilgacha dunyoni oziqlantirish uchun etarli miqdorda oziq-ovqat ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin. va tabiiy yashash joylari.

"Ushbu kashshof ish tabiatning jamiyatga beradigan qiymatini muhim qarorlar qabul qilishda birlashtirishga yordam beradi", dedi Stiv Polaskiy, Minnesota universiteti va The Natural Capital loyihasining Ekologiya/ekologik iqtisodiyot professori. "Ushbu hisobot uchun ishlab chiqilgan innovatsion vositalar qaror qabul qiluvchilarga siyosat, moliya va boshqaruv qarorlari uchun amaliy ma'lumotlarni taqdim etish uchun global ekologik va iqtisodiy ma'lumotlardan foydalanadi."

Bu borada, mamlakatimizda ham bir qancha chora-tadbirlar, loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasini tom ma'noda mamlakatimiz taraqqiyoti uchun turtki beruvchi tarixiy voqelik deyish mumkin.

Chunki, davlatimiz rahbari o'zining murojaatida davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash, ijro va sud hokimiyati oldida turgan ustuvor vazifalar hamda ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha aniq mexanizmlarni ta'kidlash bilan bir qatorda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasiga ham to'xtalib o'tdi.

Yurtboshimiz tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda aholi salomatligini saqlash sohasida kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Xususan, ekologiya, ayniqsa suv masalalari global muammoga aylanib borayotgani haqida so'z yuritilar ekan, biz nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlarni ham o'ylashimiz shartligi qayd etildi.

Suv resurslaridan oqilona foydalanish borasida Amudaryo o'zanida yangi kanal qurilishi bo'yicha qo'shni Afg'onistonning muvaqqat hukumati hamda jahon hamjamiyati bilan birga, xalqaro me'yorlar asosida va mintaqaning barcha davlatlari manfaatlarini inobatga olish yuzasidan amaliy muloqotlar olib borish lozimligi ta'kidlandi.

Ekologik muammolarni bartaraf etishda mahallaning rolini kuchaytirish lozimligi, tabiatni asrab-avaylash, suv, havo va atrof-muhitni toza tutish kelasi yilda har bir mahalla aholisining madaniyati va amaliy harakatiga aylanishi kerakligini ta'kidladi.

"Yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish, uni keng targ'ib qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi o'z faoliyatini olib bormoqda. Ushbu vazirlikning asosiy vazifalari va faoliyati quyidagilardan iborat:

- Tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni qayta tiklash, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish va iqlim o'zgarishi sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- Tabiatni muhofaza qilish, jumladan, atmosfera havosi, er, yer osti boyliklari, suv, o'rmonlar, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishda davlat ekologik nazoratini yuritish;
- O'rmonlarni muhofaza qilish, himoya qilish, ko'paytirish, qayta tiklash, ularning mahsuldorligini oshirish va ulardan oqilona foydalanilishini ta'minlash

- Hidrometeorologiya xizmatini tashkil etish, iqlim o'zgarishi va atrof tabiiy muhit ifloslanishi monitoringini yuritish;
- Tabiatni muhofaza qilish borasida fuqarolik jamiyati institutlari hamda jamoatchilik bilan hamkorlikni rivojlantirish, ekologik tarbiya, targ'ibot, ta'lim va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash ishlarini tizimli tashkil etish;
- "Yashil" o'sish tamoyillarini joriy etish, atrof-muhitga zararli tashlanmalarni qisqartirish hamda inson faoliyatining tabiatga salbiy ta'sirini kamaytirish;
- Tabiatni muhofaza qilishga raqamli texnologiyalarni joriy etish, monitoring yuritishda inson omilini qisqartirish va avtomatlashtirish tizimini yo'lga qo'yish;
- Ekoturizm, ov va safari turizm sohasini yanada rivojlantirish, o'rmon xo'jaliklari va milliy tabiat bog'larining (qo'riqxonaga aylantirilgan zonalar bundan mustasno) imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda tegishli infratuzilma obyektlarini yaratish, xorijiy va ichki sayyohlarga munosib shart-sharoit yaratish va ularga xizmat ko'rsatilishini ta'minlash;
- Tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonunchilik talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yish uchun ta'sirchan choralarni qo'llash;
- Atrof-muhit holatini kuzatib borish, atrof-muhitning ifloslanishiga, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanilishiga olib kelishi, fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni aniqlash;
- Amalga oshirilayotgan xo'jalik faoliyati va boshqa faoliyatning tabiatni muhofaza qilish standartlari, normalari, qoidalari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini nazorat qilish va qonuniy choralar ko'rish;
- Yuridik va jismoniy shaxslarning tabiatni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini, ular tomonidan majburiyatlar bajarilishini ta'minlash;
- O'rmonlardan oqilona foydalanish ustidan nazoratni o'rnatish, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, o'rmonlarning yer ustida va aviatsiya yordamida qo'riqlanishini tashkil etishni nazorat qilish;
- Turizm sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, unda ishtirok etuvchi davlat organlarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtirish hamda mazkur sohada qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;
- Turizm sohasiga oid kompleks dasturlarni ishlab chiqish, turizm xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish hamda turizm sohasida faoliyat yuritadigan nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash;
- Mamlakatning turizm salohiyati ko'lamini kengaytirish, turizmni iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirish, turizm turlarini ko'paytirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish hamda turizm imijini mustahkamlashdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tabiatni muhofaza qilish tabiat va uning boyliklaridan oqilona foydalanishga, tabiatni inson manfaatlarini ko'zlab ongli ravishda o'zgartirishga, tabiat boyliklari va umuman tabiatni, uning go'zalligi, musaffoligini saqlab qolishga va yanada boyitishga qaratilgan barcha tadbirlar majmuasi. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlari majmuasiga davlatlar, xalqaro tashkilotlar, jamoat, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ma'muriy tashkilotlar, har bir odam tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Olimova Dilsuz Abduxalimovna , Raximova Marjona Azim qizi, "ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA TABIIY RESUSLARDAN OQILONA FOYDALANISH". RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O'QITISHNING PSIXOLOGIKPEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI 2023-yil 2-iyun
2. <https://xs.uz/uz/post/tabiiy-resurslardan-samarali-foydalanish-ustuvor-jonalishlardan-biri>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tabiatni_muhofaza_qilish
4. <https://uza.uz/oz/posts/tabiiy-resurslardan-samarali-foydalanish-ustuvor-yonalishlardan-biri> 437200

